

BARBOSA, Rogério Andrade. **Dante e o leão**: um conto das montanhas da Etiópia. Ilustrações de Ciça Fittipaldi. São Paulo: Brasil, 2016. 39 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Com a temática africana, um conto das montanhas da Etiópia, o autor nos apresenta Dante, uma mulher forte e persistente. A narrativa de Rogério e as ricas ilustrações de Ciça nos fazem percorrer lugares e culturas desconhecidas.

Palavras-chave: Contos populares. Mito. Contos.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria reconto.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.